

**KEDUDUKAN BPN RI DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIK
PUTUSAN *NON-EXECUTABLE* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (ANOTASI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 158/PK/TUN/2011 TENTANG
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN
NO. 132 AN PT. TAMAN OGAN PERMAI**

Oleh : Rani Arvita⁷⁾

Abstrak :

Adanya gugatan di Pengadilan terhadap sertipikat bukan merupakan hal baru lagi, mengingat stelsel yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah stelsel negatif bertendensi positif. Apabila terhadap sertipikat yang digugat tadi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) harus dicabut dan dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun secara *defacto* putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan beberapa alasan tertentu, maka disinilah letak peranan Badan Pertanahan Nasional untuk dapat mewujudkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut sebagai Putusan *Non-Executable*.

Dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan, yaitu : Mengapa Badan Pertanahan Nasional menginginkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. TOP Sebagai Putusan *Non-Executable*? Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 Sebagai Putusan *Non-Executable*? Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Pihak Pemegang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 serta Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 beserta pemilik Sertipikat turunannya? Untuk menjawab permasalahan ini digunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologi Hukum dan Politik Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, ada dua alasan pokok mengapa Badan Pertanahan Nasional menginginkan agar Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 sebagai Putusan *Non-Executable* yaitu alasan Pertimbangan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Tekhnis. Pertimbangannya alasan Yuridis Normatif yaitu bahwa putusan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. TOP tersebut lewat waktu/daluarsa/verjaring, Ultra Petita dan diajukan oleh Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan serta terdapat putusan lain dalam putusan PTUN tersebut yaitu adanya putusan Pidana. Sedangkan pertimbangan alasan yuridis tekhnis antara lain karena putusan tersebut menyangkut hak keperdataan dan keadilan hukum bagi ratusan penduduk atau masyarakat pemilik sertipikat turunan atau pecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagai sertipikat induknya, selain itu juga menyangkut permasalahan Aset Pemerintah Daerah dan Uang Negara. Kedua, Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 menjadi suatu putusan yang *Non-Executable* adalah dengan cara menginisiasi perdamaian antar para pihak yaitu pihak pemenang putusan dan pihak pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagai pihak yang telah kalah. Inti perdamaian tersebut adalah bagaimana peranan BPN dalam menciptakan kondisi bahwa terhadap pihak yang memenangkan putusan, hak-haknya tetap dapat diberikan, sementara bagi

⁷⁾ Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, email : arvitarani@gmail.com

pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu untuk dibatalkan. Kemudian setelah terjadi perdamaian antar para pihak tadi, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus dituangkan dalam akta otentik dalam hal ini akta notaris, yang kemudian akta notaris tersebut selanjutnya di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I Palembang untuk mendapatkan penetapan putusan Non-Executable. Ketiga, Kepastian Hukum yang dapat diberikan kepada pihak pemenang putusan adalah bahwa mereka tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang mereka tuntut dalam gugatan, sementara kepada pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu dilakukan pembatalan sebagaimana perintah putusan, sehingga perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi ratusan warga masyarakat pemilik sertipikat turunan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nno. 132 tetap dapat diberikan.

Dalam penelitian ini direkomendasikan agar dapat ditinjau ulang serta merevisi terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini cenderung hanya memaksakan kepada pejabat pemerintah untuk harus melaksanakan perintah putusan yang sudah *inkracht*, sementara selama ini belum pernah diatur mengenai kriteria-kriteria yang dapat dijadikan patokan sebagai putusan *Non-Executable* serta alternatif penyelesaiannya, sehingga akan ada payung hukum bagi pejabat administrasi negara yang tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht* karena kendala baik faktor yuridis normatif maupun faktor yuridis teknis. Khusus untuk internal BPN, direkomendasikan agar dalam Peraturan Menteri Pengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 yang saat ini sedang dibuat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dimasukkan peraturan khusus mengenai putusan *non-executable* beserta penyelesaiannya, sehingga dalam implementasinya nanti, peraturan ini dapat dijadikan patokan oleh seluruh pejabat BPN RI dalam menghadapi problematik putusan *non-executable*

Kata kunci : putusan, non-executable, pembatalan

Abstract :

The existence of a lawsuit in court against the certificate is not a new thing anymore, given stelsel adopted in the system of land registration in Indonesia is negative stelsel positive tendency. If on the certificate that was sued earlier, based on court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) should be revoked and canceled by the National Land Agency, but de facto the decision can not be implemented by the National Land Agency with some particular reason, then this is where the role of National Pertanahan Agency to be able to realize the judgment which can not be implemented as Non - Executable decision.

In this study will answer permasalahan, namely : Why is the National Land Agency wants the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 on Cancellation of Certificate Broking No. 132 on behalf of PT. TOP As the verdict of Non - Executable ?, How the National Land Agency Role In Delivering the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 As a verdict of Non - Executable ? How Legal Certainty The winner of the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 and the Justice and Legal Protection against the owner of Certificate Broking No. 132 Certificate of derivatives and their owners ? To address this problem used approach Legislation, Case Approach, Conceptual Approach, Approach Sociology of Law and Political Law.

Based on the survey results revealed that : First, there are two main reasons why the National Land Agency wants the Supreme Court Decision No. 158 / PK / TUN / 2011 as Non - Executable ruling that reasons are normative juridical considerations and Juridical Technical. Pertimbangann normative juridical reason is that the decision of cancellation of the certificate Broking No. 132 on behalf of PT. TOP is overdue / expired / verjaring, Ultra Petita and filed by the plaintiffs who do not have other interests and there is a decision in the administrative court ruling that the criminal verdict. While consideration juridical reason partly because the decision concerning civil rights and legal justice for the hundreds of people or communities certificate owner derivative or fragment of a Certificate of Right to Building No. 132 certificate as a parent, but it also relates to issues of

Local Government Assets and Money State. Second, the role of the National Land Agency in realizing the Supreme Court Decision No. 158 / PK / TUN / 2001 to a decision of Non-Executable is a way to initiate a peace between the parties that the winning parties and the ruling party Certificate holder Broking No. 132 as a party that has been lost. The essence of peace is how the BPN role in creating the conditions that the parties who won the verdict, his rights can still be given, while for the owner of Certificate Broking No. 132 does not need to be canceled. Then after a peace between the parties earlier, the peace agreement must be drawn up in an authentic deed in this case the notarial deed, then a notary deed are then registered to Class I Palembang District Court to get the verdict determination of Non-Executable. Third, the Rule of Law which can be given to the winner of the verdict is that they can still get their rights as they are demanded in the lawsuit, while the owner of Certificate Broking No. 132 does not need to be done for cancellation as a command decision, so that the legal protection and legal justice for the hundreds of citizens derivative of the certificate holder Certificate nno Broking. 132 can still be given.

*In this study is recommended in order to be reviewed and revised the regulatory legislation has tended to impose to government officials to have to melaksanakan command decision that has *inkracht*, while there has not yet been set on the criteria that can be used as a benchmark as the ruling Non -Executable as well as an alternative solution, so there will be a legal umbrella for state administration officials were not able to carry out a court decision that has *inkracht* due to constraints of both factors normative juridical and technical factors. Especially for the internal BPN, it is recommended that in the Minister Substitute Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 which is currently being created in the Ministry of Agricultural and Spatial / BPN RI put special rules regarding the decision of non-executable and its completion, resulting in the implementation later, this rule can be used as a benchmark by all officials BPN RI in the face of problematic decision of non-executable*

Keywords : verdict , non - executable , cancellations

A. Latar Belakang

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk sampai dapat diterbitkannya sebuah sertipikat hak atas tanah, mengingat dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah dituntut asas kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan keamanan tingkat tinggi bagi lembaga atau institusi yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk menerbitkannya dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.¹ Seiring dengan berjalannya waktu, setelah dapat diterbitkannya sebuah sertipikat hak atas tanah, kemampuan bagi pemilik tanah untuk dapat mempertahankan kepemilikan hak

atas tanah yang telah dilegalkan dalam bentuk sertipikat hak atas tanah tadi, justru adalah sesuatu hal yang akan jauh lebih sulit lagi dibandingkan dengan proses penerbitan sertipikat itu sendiri.²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit konstitusional (normatif) mengamalkan pada alinea/frase "melindungi segenap bangsa Indonesia, ... dan seterusnya."³ Makna yang terkandung pada

¹ Pengalaman empiris penulis sebagai pegawai Kantor Pertanahan Kota Palembang yang sehari-hari banyak terlibat langsung dalam hal pelayanan di bidang pertanahan termasuk dalam hal proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, mulai dari proses pengukuran di lapangan, pemetaan, tematik, penerbitan peta bidang, panita A, asas publikitas, penerbitan SK Pemberian Hak, Pendaftaran, penarikan surat surat asli alas hak kepemilikan tanah, penyelesaian pajak BPHTB, sampai dengan akhirnya bisa diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.

² Pengalaman empiris penulis sebagai pegawai Kantor Pertanahan Kota Palembang khususnya di bagian seksi Sengketa, Konflik dan Perkara yang tidak hanya terlibat langsung dalam hal pelayanan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah tetapi juga berikut penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan, pengaduan, sengketa, konflik bahkan perkara dan gugatan di pengadilan baik Pengadilan Umum Perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara serta di Kepolisian dan di Kejaksaan baik pra penerbitan maupun pasca diterbitkannya sertipikat hak atas tanah.

³ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea dalam Pembukaan UUD 1945. Selengkapnya dirumuskan "keadilan dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia

alinea/frase di atas, menjadi urgen manakala di saudikan dengan asas kepastian dan perlindungan hukum dalam segala aktifitas ber negara dan berbangsa, termasuk melindungi hak-hak setiap warga negara di dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap putusan⁴ pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)⁵ dalam proses bekerjanya hukum.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan berarti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menguasai tanah secara aman dan mantap.⁶ Setiap manusia pasti menginginkan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Apapun akan dilakukan oleh setiap manusia itu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam setiap sendi kehidupannya. Tidak terkecuali dalam hal kepemilikan akan tanah.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertarikan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diusahakan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴ Lihat Umar Dini, *Putusan Pengadilan Non Executable*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 24. Putusan "*Inkracht van gewijsde*" memiliki arti kata "suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi". Lihat juga Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Postaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 168. Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan.

⁵ *Ibid*, hlm 25. Pengertian *Inkracht* diartikan sebagai suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lihat juga Djumantoro Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelidikan Perkara Perdata*, Penerbit Niasisa Aulia, Bandung, 2011, hlm 329-330.

⁶ Arie Sukanti Hengalung, *Analisa Yuridis Keppres 55 Tahun 1993*, (Diluar DJN : Jakarta, 2001), hlm.1

Kepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional, perlindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 17.1, Pasal 17.2, Pasal 25.1, dan Pasal 30.⁷ Sedangkan dalam hukum nasional, perlindungan hukum hak milik ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (4),⁸ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

⁷ Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 17.1, berbunyi: Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pasal 17.2 berbunyi: Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Pasal 25.1 berbunyi: Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Pasal 30 berbunyi: Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan spa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

⁸ Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

⁹ UU HAM Pasal 6 ayat (2) berbunyi: Indonesia hanya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman. Pasal 29 ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 31 ayat (1) berbunyi: (1)Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu; Ayat (2) berbunyi: Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan orang yang mendiaminya, hal diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pasal 36 ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum; Ayat (2) berbunyi: Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum, Ayat (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera atas pelaksanaananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ayat (2) berbunyi: Apabila sesuatu benda berdasarkan ke-

Kepemilikan atas tanah dalam kaitannya dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum maka sertipikat adalah jawabannya. Sertipikat merupakan alat pembuktian hak atas tanah yang kuat. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) mengatur bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pemilik-pemilik tanah maka diralalisasikan melalui pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah atau terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut.¹⁰

Sertipikat merupakan alat pembuktian hak atas tanah yang kuat sebagaimana di atur di dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP 24 Tahun 1997).¹¹ Penjelasan dari ketentuan Pasal 32 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 ini adalah bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka seluruh data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data sertipikat maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku ta-

nah dan surat ukur tersebut.¹² Dengan adanya sertipikat tersebut maka terdapat adanya kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas suatu bidang tanah. Oleh karena itu orang akan semaksimal mungkin berusaha untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah.

Penyelesaian sengketa pertanahan biasanya akan bermula ke pengadilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian masalah pertanahan jarang terselesaikan melalui jalur di luar pengadilan karena seringkali tidak menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak. Ironisnya penyelesaian sengketa tanah yang melalui lembaga peradilan pun banyak menghadapi berbagai permasalahan. Perkara pertanahan yang telah dibawa ke pengadilan seakan tak pernah berujung bahkan *laksono sumur tanpa dasar*.¹³ Bahkan dalam banyak kasus, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) pun tidak dapat di eksekusi, sehingga persengketaan terus berlanjut dan tanah yang disengketakan menjadi terlantar karena status hukum kepemilikannya yang masih belum jelas (*status quo*).¹⁴

Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat Permenag/Ka BPN No.9 Tahun 1999) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menentukan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pembatalan sertipikat salah satunya adalah dalam rangka untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

menan umum harus dilaksanakan atau tidak diberdayakan hak ukur selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kecuali ditentukan lain.

¹⁰ Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan : " Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ", dan Pasal 19 ayat 2 UUPA menyatakan "Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 meliputi a. Pengukuran, pemetaan dan pembuktian tanah, b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

¹¹ Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

¹² Penjelasan umum inderental ke ketentuan yang diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terdapat kutip dari Kitab Undang-Undang Agraria dan Perumahan, Pontika Buana, cetakan I Tahun 2014, Jakarta, 2014 hlm.297

¹³ Elza Syarif, *Memantapkan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Kelas Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 13

¹⁴ Elza Syarif, *Ibid*, hlm. 10

¹⁵ Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi : "Pembatalan hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam pembuatannya atau untuk melaksanakan putusan

Dari pasal-pasal tersebut diatas sudah menegaskan bahwa hanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu berupa proses pembatalan dan pendaftaran hak atas tanah serta pemberian atau pendaftaran hak atas tanah atau sesuai dengan amar putusan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, maka tampaklah sangat erat hubungan antara Badan Pertanahan Nasional dengan lembaga Peradilan.

Dalam tataran normatif, telah ada beberapa peraturan-peraturan yang intinya mengatur bahwa wajib hukumnya bagi BPN RI sebagai lembaga atau pihak terkekskusi untuk mengeksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap khususnya putusan yang amarnya secara tegas memerintahkan pihak BPN untuk melaksanakan pembatalan sertipikat hak atas tanah. Pasal 54 Perkebun BPN RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya menetapkan bahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan Pasal 55 ayat (1) yang pada intinya menetapkan bahwa tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat berupa:

- Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;
- Pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atau;
- Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis dalam amar putusan.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Pasal 55 ayat (2) yang intinya adalah amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain :

- Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
- Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
- Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
- Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- Perintah penerbitan hak atas tanah; dan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

- Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak.

Keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum dalam bidang pertanahan yang berupa pemutusan, penghentian atau penghapusan suatu hubungan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pasal 57 ayat (1) Perkebun BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang menyangkut pembatalan hak atas tanah wajib dilaksanakan oleh pejabat BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan.

Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (1) Perkebun BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁶ Sementara ketentuan Pasal 56 dan 57 Perkebun BPN RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat BPN RI dapat berupa perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 58 menetapkan bahwa Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penerbitan keputusan tersebut dapat di delegasikan kepada Deputi atau Kakanwil.¹⁷ Oleh karena itu dapat dikata-

¹⁶ Ketentuan Bab VII Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan berbunyi : BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, artinya untuk seluruh putusan pengadilan yang ara pihak-pihaknya sudah tidak melakukan upaya hukum lagi atau upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi, maka wajib hukumnya bagi BPN selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan si putusan tersebut, apapun amar putusannya, sepanjang tidak melebihi atau sesuai dengan amar putusan.

¹⁷ Ketentuan Bab VII Bagian Kesatu Paragraf 1 dan 2 Pasal 56 dan 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasio-

kan bahwa pembatalan sertipikat hak milik atas tanah merupakan salah satu kebijakan pertanahan nasional dalam rangka mencajapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum dengan tanah.¹⁸

Selain dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya internal dan mengikat ke dalam khususnya untuk lembaga BPN RI, terdapat pula beberapa ketentuan-ketentuan lainnya terkait pengaturan mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Hanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".

Sementara ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi".¹⁹

Oleh karena itu terhadap seluruh putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, dalam rangka demi untuk tercapainya kepastian hukum, terutama bagi para pihak yang berperkara tersebut dan lebih terutama lagi bagi pihak pemenang (pengugat) dalam perkara tersebut, maka putusan tersebut haruslah segera untuk dilaksanakan. Hal ini tidak terkecuali juga terhadap putusan yang sedang di ajukan permohonan peninjauan kembali (PK) oleh para pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan".

Dari beberapa ketentuan-ketentuan peraturan khusus mengenai perintah pembatalan sertipikat hak atas tanah sebagai tindak lanjut dari adanya atau sebagai wujud pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah nampak dengan jelas bahwa wajib hukumnya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, termasuk perintah dalam hal pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, dimana kewenangan ini dengan tegas diberikan kepada BPN RI.

Namun dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam hubungannya dengan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, sampai dengan saat ini masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan (*justitiabellen*). Masih banyaknya putusan PTUN khususnya yang menyangkut perkara pembatalan sertifikat hak atas tanah yang belum atau tidak dapat di eksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisisme dalam masyarakat. Dalam putusan hakim administrasi, mulai terlihat jarak antara *das sollen* dan *das sein* yang akhirnya dapat mengganggu integritas negara hukum

18. RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

19. Ketentuan Bob VII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 72 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

20. Artinya secara normatif, bahwa apabila setelah 60 hari kerja, tergugat dalam hal ini BPN incu Kepala Kantor Pertanahan menerima putusan mengenai adanya perintah pembatalan terhadap sertipikat hak atas tanah, namun Kepala Kantor Pertanahan masih tidak atau belum melaksanakannya selama lebih dari 60 hari kerja sejak diterima-

nya putusan maka Surat Keputusan (SK) pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (BPN) tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

modern.²⁰

Salah satu contoh kasus secara faktual yang berkaitan dengan adanya problematik putusan pengadilan yang *non-executable* yang sampai dengan saat ini masih diupayakan penyelesaiannya oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah kasus Romi/Yuliana.

Kasus ini bermula ketika Sdr. Yuliana sebagai pihak yang memiliki tanah yang terletak di Jln. Gubernur H.A. Bastari Kel. 8 Uu Kec. Seberang Ulu I / Jakabaring Kota Palembang (dimana Sdr. Yuliana ini memiliki tanah tersebut melalui pembelian dari Sdr. Romi) mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang permohonan pembatalan terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan (untuk selanjutnya akan disingkat HGB) No. 132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai (selanjutnya akan disingkat PT. TOP). Adapun dasar permohonan pembatalan terhadap Sertipikat HGB No. 132 tersebut adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.16/G/2009/PTUN-PLG tanggal 7 Desember 2009 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 24/B/B/2010/PT.TUN-MDN jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 299 K/TUN/2010 tanggal 11 Nopember 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 158/PK/TUN/2011 tanggal 17 April 2012.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 16/G/2009/PTUN-PLG yang para pihaknya adalah Sdr. Romi selaku Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat dan PT. Taman Ogan Permai/PT. Amen Mulia selaku Tergugat II Intervensi 1 serta Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan selaku Tergugat II Intervensi 2, dalam amar putusannya pada intinya secara tegas memerintahkan kepada pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) untuk melaksanakan pembatalan terhadap objek sengketa aquo yaitu sertipikat HGB No. 132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 16/G/2009/PTUN

-PLG tersebut telah diperkuat pula oleh putusan baik di tingkat Banding PT. TUN Medan, Kasasi di Mahkamah Agung RI serta putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI.

Bahwa selain adanya putusan TUN yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) yang amarnya secara tegas memerintahkan untuk membatalkan sertipikat objek sengketa aquo, dalam kasus ini juga terdapat putusan pidana yang melibatkan Sdr. Romi selaku Penggugat dalam perkara No. 16/G/2009/PTUN-PLG sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa dengan telah terbitnya putusan PK tersebut (yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), maka sudah ada perintah yang jelas bagi tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN tersebut yang intinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 dengan luas keseluruhan 1.653.042 M2 An. PT. Taman Ogan Permai (PT. TOP). Namun faktanya sampai dengan saat ini permohonan pembatalan tersebut masih belum di penuli oleh kantor pertanahan (BPN) Kota Palembang.

Sehubungan dengan adanya fenomena mengenai banyaknya putusan-putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang amarnya sudah jelas-jelas memerintahkan untuk dilaksanakan pembatalan sertipikat hak atas tanah, namun dalam tataran aplikatifnya putusan tersebut tidak dapat di eksekusi (*non-executable*), traka penulis merasa permasalahan ini patut dan layak untuk dikaji dan diteliti secara mendalam pada tingkat disertasi ini baik ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menentukan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pembatalan sertipikat salah satunya adalah dalam rangka untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹

²⁰ Supandi, *Kepatuhan Hukum Pejabat Menual Putusan PTUN di Medan, Disertai Program S3 USU Tahun 2003, USU Repository, 2007, hnt. 3*

²¹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas

Pasal 54 Perkabon BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Kasus Pertanahan pada intinya menetapkan bahwa BPN RI **wajib** melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan Pasal 55 ayat (1) yang pada intinya menetapkan bahwa tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat berupa:

- a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;
- b. Pelaksanaan sebagian amar putusan dan / atau;
- c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis dalam amar putusan.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Pasal 55 ayat (2) yang intinya adalah amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, untaur lain :

- a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
- b. Menyatakan batal/tidaksah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
- c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
- d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan
- f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau baltanya hak.

Pasal 57 ayat (1) Perkabon BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang menyangkut pembatalan hak atas tanah wajib dilaksanakan oleh pejabat BP RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan.

Sebagaimana ketentuan terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) Perkabon BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

lekuatan hukum yang tetap.²² Sementara ketentuan Pasal 56 dan 57 Perkabon BPN RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat BPN RI dapat berupa perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.²³

Selain dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya internal dan mengikat ke dalam khususnya untuk lembaga BPN RI, terdapat pula beberapa ketentuan-ketentuan lainnya terkait pengaturan mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Hanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".

Sementara ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi".

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi : "Pembatalan hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

²² Ketentuan dalam Bab VII Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

²³ Ketentuan dalam Bab VII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 72 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Oleh karena itu terhadap seluruh putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, dalam rangka demi untuk tercapainya kepastian hukum, terutama bagi para pihak yang berperkara tersebut dan lebih terutama lagi bagi pihak pemenang (penggugat) dalam perkara tersebut, maka putusan tersebut haruslah segera untuk dilaksanakan. Hal ini tidak terkecuali juga terhadap putusan yang sedang di ajukan permohonan peninjauan kembali (PK) oleh para pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan : "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguknkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan".

Di sisi lain, harus dipikirkan juga mengenai kedudukan Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, sebagai lembaga atau institusi yang secara konstitusional memang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan surat keputusan mengenai kepemilikan hak atas tanah dan sekaligus juga mempunyai kewenangan untuk mencabut dan membatalkan keputusan mengenai kepemilikan atas tanah seseorang apabila telah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amarnya memerintahkan agar BPN melaksanakan pembatalan terhadap sertipikat hak atas tanah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut (*inkracht van gewijsde*) secara de facto BPN tidak dapat melaksanakannya (*non-executable*). Disatu sisi demi tercapainya kepastian hukum bagi seluruh pihak-pihak yang berperkara khususnya bagi pihak pemenang putusan, BPN harus segera mengeksekusi putusan yang telah *inkracht* tersebut namun disisi lain dengan pertimbangan aspek keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi banyak pihak terkait lainnya BPN tidak bisa melaksanakan putusan pengadilan tersebut (*non-executable*). Artinya dalam hal ini ada semacam kebingungan mengenai posisi atau kedudukan dari BPN itu sendiri antara apakah harus melak-

sanakan hukum positif secara normatif tanpa memperdulikan apapun dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat banyak khususnya bagi para pihak baik itu yang terkait langsung maupun yang tidak terkait secara langsung semata-mata dengan alasan patuh melaksanakan undang-undang sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechmatigheid*) atau BPN harus berani menerobos ketentuan undang-undang atau hukum tertulis yang berlaku semata-mata atas dasar demi pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) yaitu untuk kepentingan umum, kesejahteraan umum dan kemaslahatan rakyat banyak? Tentu hal ini bisa diperdebatkan.

Berdasarkan alasan-alasan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis inilah maka penulis merasa bahwa penting dan patut untuk diadakan penelitian terhadap isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 Badan Pertanahan Nasional menginginkan agar putusan tersebut *Non-Executable*?
2. Bagaimana peranan Badan Pertanahan Nasional agar putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.132 Atas Nama PT. Taman Ogan Permai (PT. TOP) dinyatakan *Non-Executable*?
3. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pihak pemegang putusan serta perlindungan hukum terhadap para pihak pemilik sertipikat turunan dari sertipikat induk Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. Taman Ogan Permai (PT. TOP) yang harus dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011?

C. Pembahasan

1. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158/PK/TUN/ 2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 Atas Nama PT. Taman Ogan Permai Sebagai Putusan Non-Executable Sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjut-**

nya di singkat SHGB) No. 132 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 24 Februari 1997 No.550.2/11/26/1997. Berdasarkan wilayah fisiknya masuk di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, tanggal penerbitan 4 Maret 1997 Gambar Situasi (GS) No.690/1997 tanggal 15 Februari 1997 dengan total luas keseluruhan 1.653.042 M² (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Meter Persegi) atau sekitar 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Hektar, tercatat atas nama PT. Taman Ogan Permai (selanjutnya disingkat PT. TOP) yang berkedudukan di Palembang, dimana sertipikatnya pada saat itu ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang Bapak Drs. H.M. Badin Jahja.

SHGB No. 132 ini masa berlakunya adalah 30 (tiga puluh) tahun, oleh karena itu apabila dihitung dari tahun penerbitannya yaitu tahun 1997 maka SHGB No. 132 atas nama PT. TOP ini akan berakhir haknya pada tanggal 3 Maret 2027.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, SHGB No.132 atas nama PT. TOP dengan luas lebih kurang 165 Hektar ini, wilayah fisiknya mencakup sebagian besar wilayah yang terdapat di Jakabaring dan sekitarnya mulai dari wilayah Rotunda dan sekitarnya hingga ke seluruh wilayah perumahan atlet Jakabaring dan perumahan PT. Amen Mulia, wilayah seputaran gedung Dekranasda, hingga ke seputaran sekitar Stadion Jakabaring. SHGB No. 132 ini merupakan sertipikat induk yang saat ini sudah dipecah-pecah menjadi 26 (dua puluh enam) pecahan induk yang kemudian sudah diterbitkan lagi 26 sertipikat Hak Guna Bangunan yang kesemuanya masih atas nama PT. TOP yaitu:

1. HGB No. 2562 SU No. 127/15 Ulu/2002 Luas 113.230 M²
2. HGB No. 2563 SU No. 128/15 Ulu/2002 Luas 18.440 M²
3. HGB No. 2564 SU No. 129/15 Ulu/2002 Luas 261.985 M²
4. HGB No. 2565 SU No. 130/15 Ulu/2002 Luas 70.170 M²
5. HGB No. 2566 SU No. 131/15 Ulu/2002

- Luas 139.029 M²
6. HGB No. 2567 SU No. 132/15 Ulu/2002 Luas 34.663 M²
7. HGB No. 2580 SU. No. 11/15 Ulu/2003 Luas. 992 M²
8. HGB No. 2581 SU. No. 12/15 Ulu/2003 Luas. 992 M²
9. HGB No. 2582 SU No. 13/15 Ulu/2003 Luas 992 M²
10. HGB No. 2583 SU No. 14/15 Ulu/2003 Luas 992 M²
11. HGB No. 2584 SU No. 15/15 Ulu/2003 Luas 992 M²
12. HGB No. 2585 SU No. 16/15 Ulu/2003 Luas 526 M²
13. HGB No. 2586 SU No. 17/15 Ulu/2003 Luas 526 M²
14. HGB No. 2587 SU No. 18/15 Ulu/2003 Luas 526 M²
15. HGB No. 2588 SU No. 19/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
16. HGB No. 2589 SU No. 20/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
17. HGB No. 2590 SU No. 21/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
18. HGB No. 2591 SU No. 22/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
19. HGB No. 2592 SU No. 23/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
20. HGB No. 2593 SU No. 24/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
21. HGB No. 2594 SU No. 25/15 Ulu/2003 Luas 516 M²
22. HGB No. 2595 SU No. 26/15 Ulu/2003 Luas 5176 M²
23. HGB No. 4179 SU No. 811/15 Ulu/2004 Luas 3826 M²
24. HGB No. 4180 SU No. 813/15 Ulu/2004 Luas 28.189 M²
25. HGB No. 4181 SU No. 812/15 Ulu/2004 Luas 3.422 M²
26. HGB No. 4182 SU No. 814/15 Ulu/2004 Luas 3.019 M²

Setelah terjadi beberapa pecahan induk sebagaimana tertera di atas, luas SHGB No.132 atas nama PT. TOP yang tersisa saat ini adalah 967.426 M² atau sekitar 96 Hektar dari total luas keseluruhan yang sebelumnya seluas 165 Hektar. Sebagaimana yang tertera di dalam scr-

tipikat, bahwa SHGB No. 132 tercatat atas nama PT. TOP. Bahwa PT. TOP itu sendiri didirikan berdasarkan Akte Perseroan No. 1784 tanggal 28 Desember tahun 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, SH, kemudian Akta Pendirian PT. TOP Tanggal 26 Februari 1997 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.1323 HT.0101 Tahun 1997 tentang Pengesahan PT. Taman Ogan Permai (PT.TOP).

Para pendiri PT. TOP itu sendiri terdiri dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (selanjutnya disingkat Pemprov. Sumsel) dan PT. Amen Mulia yang didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengusahakan penimbunan dan pematangan tanah reklamasi untuk dapat dibangun menurut kebutuhan yang diperlukan;
- b. Mengusahakan pengembangan perumahan dan pemukiman (Developer Real Estate), perhotelan, perkantoran baik untuk keperluan swasta maupun institusi pemerintah, sarana olahraga, sarana pendidikan, fasilitas umum untuk keperluan sosial dan budaya, sarana liburan dan pariwisata;
- c. Mengusahakan industri pariwisata dan industri kerajinan.

Aset PT. TOP adalah berupa lahan seluas 1.653.042 M² (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Meter Persegi) atau sekitar 165 Hektar yang diperoleh berdasarkan pembebasan tanah/lahan, baik milik masyarakat maupun lahan kosong, dimana tanah yang milik masyarakat semuanya telah dilakukan ganti rugi.

Adapun pembebasan tanah/lahan tersebut dilakukan oleh Panitia Pembebasan tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tanggal 2 Agustus 1990, perihal pencadangan tanah seluas 1.600 Hektar dan tanggal 1 April 1993 Nomor. 227/SK/I/1993 seluas 5 Hektar yang terletak di kelurahan 5 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu-I dan Seberang Ulu-II Kotamadya Palembang.

Setelah maksud dan tujuan pendirian PT. TOP tersebut dianggap telah selesai, maka PT. TOP dibubarkan dengan Akta Pernyataan Kepu-

utusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Taman Ogan Permai No. 13 tanggal 12 Nopember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Alia Ghame, SH, maka dari itu terbadap aset PT. TOP yang berupa lahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah dibagi kepada pendirinya masing-masing yaitu PT. Amen Mulia dan Pemprov. Sumsel. PT. Amen Mulia mendapat 70 persen dan Pemprov. Sumsel mendapat 30 persen. Secara rincinya tanah seluas 1.841.323,12 M² (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Koma Dua Belas Meter Persegi) menjadi milik PT. Amen Mulia dan 789.138,48 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Delapan Meter Persegi) menjadi miliknya Pemprov. Sumsel.

Pembagian aset PT. TOP yang terdiri dari untuk bagian PT. Amen Mulia dan bagian Pemprov. Sumsel tersebut dirumuskan dalam suatu peta yang ditanda tangani bersama antara PT. Amen Mulia dan Gubernur Sumatera Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak PT. Amen Mulia mengajukan pemecahan atas sebagian tanah/lahan yang menjadi haknya PT. Amen Mulia yang termasuk di dalam SHGB No. 132/15 Ulu dengan GS No. 690/1997 atas nama PT. TOP ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga setelah melalui proses yang cukup ketat, maka terbitlah 26 (Dua Puluh Enam) sertipikat, dimana sebagian besar dari tanah dalam 26 (Dua Puluh Enam) sertipikat tersebut telah dipecah-pecah lagi menjadi ratusan pecahan yang sebagian besar telah ditingkatkan menjadi sertipikat hak milik (selanjutnya disingkat SHM) dan telah dijual oleh PT. Amen Mulia kepada para konsumennya, dikarenakan PT. Amen Mulia adalah perusahaan pengembang perumahan yang dikenal dengan nama perumahannya PT. Taman Ogan Permai (PT. TOP).

Bahwa sebagian dari sisa tanah yang termasuk dalam SHGB No.132 tanggal 4 Maret 1997 tersebut masih terdapat milik PT. Amen Mulia dan sebagiannya lagi menjadi haknya Pemprov. Sumsel yang kesemuanya di dapatkan dengan cara pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat setempat yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan lahan dengan berdasarkan Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) Gubernur Sumatera Selatan, tang-

gal 2 Agustus 1990, perihal pencadangan tanah seluas 1.600 Hektar dan tanggal 1 April 1993 Nomor. 227/SK/I/1993 seluas 5 Hektar yang terletak di Kelurahan 5 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu-I dan Seberang Ulu-II Kotamadya Palembang. Bahwa sisa tanah/lahan yang terdapat di dalam SHGB No. 132/15Ulu yang luasnya saat ini tinggal lebih kurang 96 Hektar adalah milik dari Pemprov. Sumsel, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah kewenangan untuk memindahtangankan tanah tersebut ada pada Gubernur Sumatera Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses penerbitan sertipikat, termasuk pula di antaranya penerbitan SHGB No. 132 atas nama PT. TOP, merupakan salah satu rangkaian dari pendaftaran tanah, yang merupakan tugas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Kepala Kantor Pertanahan wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, dan Pemberian Hak Guna Bangunan didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan diberikan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Penerbitan Surat Keputusan tentang penerbitan atau pemberian hak atas tanah dalam bentuk sertipikat sebagaimana pula halnya dalam penerbitan SHGB No. 132/15 Ulu atas nama PT. TOP adalah merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dimana setiap keputusan tata usaha negara itu sebelum diterbitkan pastinya selalu melalui proses, yang juga terdiri dari rangkaian berbagai macam penetapan-penetapan atau keputusan sebelumnya, dari berbagai macam rangkaian keputusan itu apabila persyaratan penetapan-penetetapan sebelumnya sudah terpenuhi, maka selalu diakhiri dengan keputu-

san tata usaha negara yang menentukan.

Setelah melalui berbagai tahapan dan proses penerbitan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No. 550.2/11/26/1997 diterbitkanlah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Tanggal Penerbitan 4 Maret 1997 dengan Gambar Situasi No. 690/1997 Tanggal 15 Februari 1997 Luas 1.653.042 M2 atas nama PT. TAMAN OGAN PERMAI berkedudukan di Palembang, dimana SHGB No. 132 ini masa berlakunya adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, artinya apabila dihitung sejak dari tahun penerbitannya, maka SHGB No. 132 ini akan berakhir atau habis masa berlakunya pada tanggal 3 Maret 2027.

Lebih kurang 12 (dua belas) tahun kemudian tepatnya pada tanggal 30 Juni 2009, terhadap SHGB No. 132/15 Ulu atas nama PT. TOP ini ada gugatan yang diajukan oleh Saudara Romi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register Perkara Nomor : 16/G/2009/PTUN-PLG dimana Saudara Romi bertindak selaku Penggugat yang dikuasakan kepada para kuasa hukumnya dalam hal ini menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat dan PT. Amen Mulia serta Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan selaku Tergugat II Intervensi 1 dan 2. Adapun gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02 Juli 2009.

Bahwa setelah acara jawab menjawab telah dilaksanakan baik berupa gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti, saksi-saksi serta pemeriksaan fisik objek sengketa di lapangan, maka akhirnya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini telah memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Taman Ogan Permai, setelah mengurangi dan mengeluarkan luas lahan tanah milik Penggugat yang berada di dalam areal Hak Guna Bangunan objek sengketa tersebut, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam peradilan tingkat pertama dipertimbangkan sebesar Rp.2.018.000 (dua juta delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Bahwa terhadap putusan PTUN Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Banding PT. TUN Medan, Putusan Kasasi MARI dan sampai akhirnya Putusan PK MARI. Semua putusan-putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat (Romi).

Dengan mencermati seluruh putusan-putusan tersebut di atas, dimana kesemua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan seluruh putusan tersebut pada intinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat Utama atau pihak Tereksesusi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai;

2. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 Luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Taman Ogan Permai, setelah mengurangi dan mengeluarkan luas lahan tanah milik Penggugat yang berada di dalam areal Hak Guna Bangunan objek sengketa tersebut, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap semua fakta-fakta tersebut, Kantor Pertanahan Kota Palembang tetap bersikukuh tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht* tersebut dan menganggap bahwa putusan tersebut adalah *Non-Executable* dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Terdapat alasan yuridis normatif dan yuridis teknis mengapa BPN RI menginginkan agar terhadap putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan SHGB No. 132 atas nama PT. TOP menjadi suatu putusan *Non-Executable*.
 - a. Secara yuridis normatif, putusan MARI No. 158 PK/TUN/2011 adalah putusan yang **kontradiktif** dengan kondisi *defacto* sertipikat objek sengketa *quo* yang telah dikalahkan *incasu* SHGB No. 132 atas nama PT. TOP. Putusan MARI tersebut pada pokoknya membatalkan dan mencabut SHGB No. 132 dengan total luas keseluruhan 165 Ha atas nama PT. TOP, kemudian memerintahkan Tergugat (BPN) untuk "menghidupkan" kembali SHGB No. 132 tersebut setelah mengurangi dan mengeluarkan luas lahan tanah milik Penggugat. Terhadap keputusan TUN (sertipikat) yang sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, maka tidak mungkin terhadap objek yang sudah dibatalkan tersebut dapat diproses atau "dihidupkan" kembali keberadaannya atau legalitasnya, apalagi dengan cara setelah mengurangi atau "mengeluarkan" luas lahan/ta-

nah milik Penggugat. Di sisi lain secara *de facto* SHGB No. 132 telah di pecah-pecah menjadi ratusan sertifikat turunnannya, sehingga luasnya tidak lagi seluas 165 Ha sebagaimana tercantum di dalam sertifikat objek sengketa *aquo in casu* SHGB No. 132.

- b. Secara yuridis normatif, putusan MARI No. 158 PK/TUN/2011, adalah suatu putusan yang **Ultra Petita**.

Majelis Hakim telah mengabulkan putusan "melebihi" dari apa yang diminta oleh Penggugat yang hanya meminta penundaan pelaksanaan terhadap SHGB No. 132 berlaku sah secara hukum sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 utamanya memerintahkan: mencabut dan membatalkan sertifikat objek sengketa dan kemudian memproses kembali setelah mengurangi luas tanah Penggugat.

- c. Secara yuridis normatif, putusan MARI No. 158 PK/TUN/2011, melanggar **Kewenangan Kompetensi Absolut**.

Gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat (Romi) tersebut adalah menyangkut sengketa kepemilikan, yang gugatannya seharusnya diajukan ke Pengadilan Ummu bukan ke PTUN Palembang.

- d. Secara yuridis normatif, putusan MARI No. 158 PK/TUN/2011, diputus berdasarkan gugatan yang **lewat waktu/daluarsa/verjaring**.

Hak untuk mengajukan gugatan batas waktunya adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan, sementara gugatan terhadap SHGB No. 132 diajukan setelah 12 (dua belas) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan.

- e. Secara yuridis normatif, putusan MARI No. 158 PK/TUN/2011, di putus berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan (**Point de Interest**)

Sesungguhnya tanah yang di klaim oleh pihak Penggugat tersebut telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pihak Pemerin-

tah Propinsi Sumatera Selatan, hal ini terbukti dengan adanya Berita Acara No. 02 tahun 1991 tanggal 20 Agustus 1991 dengan Nomor Persil 1059 seluas 38.600 M2 Gambar Situasi No. 556/1979 tanggal 13 Februari 1979,

- f. Secara yuridis normatif, putusan MARI No. 158 PK/TUN/2011 **terdapat putusan lain yang bertentangan** yaitu Putusan Pidana.

Bahwa terhadap Romi sendiri selaku Penggugat sebelum putusan PTUN dijatuhkan, sudah terlebih dahulu ada putusan pidananya, karena alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat (Romi) untuk mengajukan gugatan ke PTUN adalah pausu, sehingga Romi (Penggugat) telah pula dijatuhi hukuman pidana penjara akibat dari adanya pemalsuan terhadap akta otentik tersebut. Jadi dalam hal ini, terdapat kondisi yang sangat kontradiktif yaitu, selain alas hak yang digunakan oleh Penggugat untuk menggugat telah terbukti palsu yang kemudian pelakunya (Romi/Penggugat) juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara namun di sisi lain gugatan tersebut justru dimenangkan oleh Romi/Penggugat, artinya terhadap putusan PTUN yang telah *inkracht* tersebut terdapat juga putusan lain yang amarnya bertentangan/kontradiktif satu dengan lainnya.

Selain berdasarkan alasan **yuridis normatif** terhadap Putusan PK MARI No. 158 PK/TUN/2011 secara Yuridis Tehnis juga terdapat kondisi-kondisi yang membuat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak dapat memenuhi atau melaksanakan isi putusan yang telah *inkracht* tersebut dan menginginkan agar putusan tersebut dapat dinyatakan sebagai putusan yang bersifat **Non-Executable**.

Alasan yuridis teknis tersebut adalah:

1. Secara yuridis teknis menyangkut **faktor keamanan**

Secara *de facto* saat ini SHGB No. 132 tersebut adalah menyangkut kepemilikan terhadap ratusan kepala keluarga atau masyarakat sebagai pemilik sertifikat pecahan atau turunan dari SHGB No. 132 tersebut.

Oleh karena itu, apabila SHGB No. 132 ini

dibatalan sebagai konsekuensi pelaksanaan MARI No. 158/PK/TUN/2011, maka yang akan terjadi adalah terhadap seluruh sertipikat-sertipikat pecahan atau turunan dari SHGB No. 132 tadi yang jumlahnya sudah mencapai ratusan sertipikat milik dari ratusan penduduk masyarakat akan ikut BATAL juga secara administrasi.

Bagi para pemilik sertipikat turunan ini tadi, yang jumlahnya sudah mencapai ratusan kepala keluarga tentu akan melakukan "penolakan" atau "demo" besar-besaran akan hal ini, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang besar atau bahkan "pertumpahan darah" demi mempertahankan hak milik mereka tadi. Belum lagi terhadap bangunan-bangunan yang "notabene" penguasaan dan pengelolaannya adalah pihak "pemerintah" dalam hal ini Pemprov. Sumsel. Bisa dibayangkan dampak "kekacauan" dan "kericuhan" yang akan terjadi bila putusan tersebut harus dieksekusi.

2. Secara yuridis teknis menyangkut faktor biaya

Secara teknis, untuk dapat dilaksanakannya proses pembatalan menuntut adanya mekanisme tersendiri yang tidak mudah dan menyangkut biaya-biaya administrasi yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu patut untuk menjadi pertimbangan serius adalah : harus dibebankan kepada siapa biaya pembatalan terhadap ratusan sertipikat turunan atau pecahan dari SHGB No. 132 tadi yang jumlahnya apabila dikalkulasikan dengan jumlah sertipikat yang harus dibatalkan mencapai milyaran rupiah. Dalam kondisi "normal" berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, biaya untuk pelaksanaan pembatalan terhadap sertipikat, dibebankan kepada pihak pemohon pembatalan atau pemilik sertipikat itu sendiri. Maka dalam hal ini tidak mungkin seluruh biaya pembatalan tadi akan dibebankan kepada pihak pemenang putusan maupun kepada para pemilik sertipikat turunan yang harus dibatalkan tadi.

3. Secara yuridis teknis menyangkut faktor kepastian "status" objek yang akan dibatalkan

Ketika Gugatan diajukan *legal standing* PT. TOP itu sudah tidak ada lagi karena PT. TOP tersebut sudah dibubarkan berdasarkan Pengumuman Pembubaran Likuidasi PT. TOP sejak tanggal 26 Desember 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal 15 Maret 2002, sehingga dengan demikian putusan PTUN yang telah *inkracht* tersebut sebenarnya sudah tidak mengikat lagi kepada PT. TOP.

PT. TOP sendiri adalah gabungan kepemilikan dari PT. Amen Mulia dan Pemprov. Sumsel yang pada saat didirikan pihak Pemprov. Sumsel diwakili oleh Gubernur Sumsel. Artinya terhadap SHGB No. 132 tersebut kepemilikannya selain daripada PT. Amen Mulia juga ada kepemilikan dari pihak Pemprov. Sumsel. Dengan kata lain terhadap lahan yang termasuk dalam areal SHGB No.132 tersebut menyangkut juga Aset Daerah dalam hal ini aset Pemprov Sumsel.

Selain itu, terhadap SHGB No. 132 atas nama PT. TOP tersebut pada saat gugatan diajukan sampai dengan putusan telah *inkracht*, keberadaannya sudah dipecah menjadi 26 SHGB induk, yang kemudian masing-masing pecahan dari ke-26 SHGB tadi telah dipecah-pecah lagi menjadi ratusan pecahan lainnya. Masing-masing pemilik sertipikat pecahan tadi sebagian besar telah mengagakan sertipikat tersebut kepada beberapa bank dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit pinjaman dll. Artinya terhadap SHGB No.132 yang akan dibatalkan tersebut adalah juga menyangkut Uang Negara. Oleh karena itu merujuk kepada beberapa kompleksitas "status" keberadaan SHGB No. 132 itu sendiri, sehingga menjadi salah satu alasan BPN untuk menjadikan putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 menjadi putusan "*Non-Executable*".

2. Peranan BPN RI dalam rangka usaha untuk mewujudkan agar terhadap putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan SHGB No. 132 atas nama PT. TOP menjadi putusan *Non-Executable* adalah :
 - a. Melaporkan kepada Ketua PTUN Palembang bahwa terhadap Putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 tersebut, BPN Kota Palembang selaku Tergugat tidak dapat

melaksanakannya berdasarkan pertimbangan faktor yuridis normatif dan yuridis teknis.

- b. Memanggil para pihak yang tertibat langsung dalam perkara ini serta mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dengan Tergugat Intervensi. Dimana dalam perdamaian tersebut dengan berdasarkan kesepakatan dari semua pihak baik dari pihak Romi selaku Penggugat maupun pihak PT. Amen Mulia dan Pemprov Sumsel selaku pemilik SHGB No. 132 di tetapkan bahwa dari Pihak Amen Mulia dan Pemprov Sumsel "menyetujui" bahwa terhadap tanah yang diklaim oleh pihak Penggugat akan dikeluarkan atau di "inclave" dari SHGB No. 132 untuk selanjutnya akan di proses penerbitan SHM atas nama Penggugat, sedangkan bagi pihak Penggugat selaku pemenang putusan "menyetujui" bahwa terhadap putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 yang amar putusannya pada intinya memerintahkan BPN untuk melaksanakan pembatalan terhadap SHGB No. 132 bisa untuk "tidak" dilaksanakan oleh Tergugat (BPN).

- c. Melegalkan perjanjian perdamaian tersebut dalam bentuk akta otentik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT setempat.

- d. Mendaftarkan akta perjanjian yang telah dilegalakan dalam bentuk akta notaris tersebut ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk mendapatkan Penetapan dari Ketua PN bahwa terhadap putusan MARI No. 158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan terhadap SHGB No. 132 atas nama PT. TOP sebagai suatu putusan *non-executable*.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pemenang putusan serta terhadap para pemilik sertipikat turunan dari sertipikat induk SHGB No. 132 atas nama PT. TOP adalah: Terhadap Penggugat (pihak pemenang putusan), pemberian akan hak-haknya sebagaimana yang telah dimenangkannya dalam putusan tetap dapat terpenuhi, sedangkan hak-hak keperdataan terhadap para pemilik ser-

tipikat pecahan dari SHGB No. 132 tetap dapat diberikan perlindungan hukumnya. Artinya walaupun terhadap pihak Pemenang putusan hak-hak nya tetap dapat dipenuhi namun tanpa mengorbankan hak-hak keperdataan dari masyarakat banyak lainnya dalam hal ini para pemilik sertipikat pecahan atau turunan dari SHGB No. 132 tersebut.

Saran/Rekomendasi

Merujuk adanya fenomena putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan, khususnya putusan PTUN yang amar putusannya ada perintah bagi BPN untuk melaksanakan pembatalan terhadap SHT, penulis merekomendasikan :

1. Melakukan revisi dan selanjutnya memasukkan kriteria mengenai putusan *non-executable* dalam tataran Undang-Undang, khususnya mengenai upaya paksa sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1986 beserta perubahannya tentang PTUN serta sanksi administrasi pemecatan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan fakta yang ada bahwa pembentuk undang-undang selama ini hanya "berkutut" pada upaya paksa yang akan dikenakan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan baik berupa pembayaran uang ganti rugi (*dwangsom*), serta pengumuman di media massa atau media cetak sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 beserta perubahannya tentang PTUN maupun sanksi administrasi berupa pemecatan dari jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal terhadap kategori putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) tidaklah dapat dikenakan upaya paksa apalagi sampai adanya sanksi pemecatan, karena dalam posisi ini ada kalanya pihak tereksekusi atau tergugat berniat untuk melaksanakan tapi terkendala oleh faktor teknis dan semata-mata atas dasar demi keadilan dan kepentingan masyarakat banyak.
2. Setelah dilakukan revisi dalam tataran Undang-Undang sebagaimana point 1 (satu) di atas, agar dalam tataran peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Menteri Pengganti

Perkaban No.3 Tahun 2011 yang saat ini sedang dalam tahap proses penyelesaian oleh Tim di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk memasukkan atau mengatur secara khusus mengenai kriteria-kriteria putusan-putusan yang dijadikan patokan untuk dapat dijadikan sebagai putusan yang *Non-Executable* serta alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh oleh BPN RI selaku pihak tergugat sekaligus sebagai eksekutor putusan, khususnya terhadap putusan PTUN yang amarnya memerintahkan BPN untuk melaksanakan pembatalan terhadap SHH. Sehingga selain akan ada payung hukum yang jelas bagi pihak BPN selaku pejabat yang diberi wewenang untuk mengeksekusi putusan apabila putusan pengadilan tersebut

secara *defacto* di lapangan tidak dapat untuk dilaksanakan atau *non-executable*. Di sisi lain juga akan terpenyuhnya perlindungan hukum, kepastian hukum serta keadilan dan kemanfaatan baik bagi pihak pemenang putusan/penggugat maupun terhadap tergugat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal ini masyarakat banyak.

3. Terhadap para Hakim khususnya yang memeriksa dan mengadili perkara pertanahan agar dalam memberikan putusan selain berdasarkan kondisi *defacto* terhadap objek sengketa yang sudah berjalan juga lebih memperhatikan asas-asas dalam hukum adat antara lain asas Konkret, asas Kontan/Tunai dan asas Komunal sebagai dasar pertimbangan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adriaan W. Bedner, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia (seri sasio-legal Indonesia)* (terjemahan Indra Krishnamurti), Jakarta, HuMa-Jakarta;
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group;
- , 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group;
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Andri Harijanto Hartiman, 2002, *Alternative Dispute Resolution (ADR), Dalkan Perspektif Antropologi Hukum*, Lemlit Unih Press, Bengkulu;
- Abdul Ghofur Anshori, (2006). *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arie S Hutagalung, (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta: Pena Media.
- Achmat Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis*, Jakarta: Gunung Agung.
- A.V. Dicey, *Introduction to the study of the Law and the Constitution*, Ninth Edition, MacMilland and CO, London 1952,
- Azhari, (1995) *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya)*, Jakarta: UI-Press
- Arief Hidayat, 2010, *Bernegara Itu Tidak Mudah, Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Pidato Pengukuhan, Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, 4 Februari 2010.
- Achmad Sodiki, 2000, *Reformasi Hukum Agraria*, Malang: Univbraw Press;
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Baschan Mustofa, 2001, *Sistim Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti;
- Bagir Manan, 2001, *Sistim Peradilan yang berwibawa*, Aditama Bandung;

- _____. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)* Yogyakarta, FH UII Press;
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Cetakan Ke II, Prenada Media Group;
- _____. 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Budi Winarno, 2007, *Filsafat Kebjiakan*, Jakarta: Media Pena.
- _____. (2008) *Kebijakan Publik, Teori & Proses*, Yogyakarta: Med Press, Yogyakarta, 2008.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinus*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2002; Hasan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara (HTUN)*, Surakarta, Cetakan 1, (LPP) UNS dan UNS Press, 2005;
- Hartoko Sirajudin, 2009, *Reformasi Politik Agraria*, Jakarta: Pamator Press;
- Harry Mulya Zein, 2009 *Kultur Birokrasi, Menebar Kepentingan Warga, Melibas*, Jakarta: Pena Media;
- Hasan Zaini Z., 1994, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni;
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary : Definition Of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence*, Ancient and Modern, St Paul, Minn; West Publishing Co;
- Imam Soebecchi, 2013, *Judicial Review, Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung. Cetakan Pertama, P.T Alumni Bandung;
- Indroharto. 1991. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Lintong Oloan Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia (Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991- 2001)*, Jakarta, Cetakan Pertama, Perum Percetakan Negara RI, 2005;
- Maria S.W. Sumardjono, (2008) *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas
- Munir Fuady, (2009) *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,
- Rusmadi Murad, (2007) *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sodikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Utrecht, E. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Tjetakan Kelima, Ichtiar, Jakarta.
- Umar Duni. 2015. *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Nomor 77) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 35) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 160).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diganti dengan Perpres No.63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Juli 2000, Nomor: 500-2147 yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diganti dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Keputusan Presiden (Keppres) No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
- Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
- KEPPRES No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang;
- SEMA RI No. 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA);
- SEMA RI No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA);
- SEMA RI No. 1 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986 Beserta Lampirannya;
- SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat;
- Fatwa Mahkamah Agung RI 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 06 September 2011;
- Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, dihimpun Boedi Harsono, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan, dihimpun Achmad Fauzan, Yurama Widya, Bandung, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1988-1998, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan dan Petunjuk PPAT di Indonesia, CV. Citra Mandiri, Jakarta, 2006.
- Himpunan Peraturan Bidang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Proyek pengembangan Hukum Pertanahan, Jakarta, 2004.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Hak

- Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, 2007.
- Republik Indonesia, Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No.51 Tahun 2009), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Keputusan Presiden (Keppres) No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Makalah-makalah, disertasi dan tesis:

- Bambang Heryanto, *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ibarat Macam Ompong*; tanpa tahun; Gema Peratan Tahun XVI No.21, Desember 2009;
- Hukum Online Com, wawancara Paulus E. Lotulung, *Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara*, Minggu 12 Pebruari 2006;
- I made Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi di Universitas Airlangga, Surabaya, 2000;
- Irfan Fachrudin, *Kimsektensi Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2003;
- Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010;
- Kompas, 20 November 1986 halaman 1 " *Presiden setuju judul Peradilan Tata Usaha Negara* "; Lintang Oloan Siahaan, " *Peranan PTUN menciptakan pemerintahan yang bersih dan benvibawa* " Makalah yang disampaikan pada seminar sehari tentang supremasi hukum, jakarta 24 Ma-ret 1999;
- Nugroho Andriyanto, *Klasifikasi Administrasi Laporan dan Penyusunan*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Tekhnis Sistem Informasi Manajemen Perryeleasian Laporan (Bimtek) yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 16-22 maret 2014 oleh Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID;
- Paulus Effendi Lotulung, *Penerapan sanksi Administrasi dan pembayaran uang paksa terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN*, disampaikan dalam lokakarya Nasional, sosialisasi implementasi perubahan Undang-Undang tentang peradilan TUN Jakarta 20 April 2004;
- Supandi, *Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Ringkasan Penelitian (Disertasi) pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005;
- Supandi, *Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peraturan Terhadap Pejabat TUN Daerah*, Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004;
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun ke XXII*. No. 261 Agustus 2007;
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun ke XXI*. No. 246 Mei 2006;
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum TahunXXX* No. 350 Januari 2015;
- Artadi, Ibnu, Oktober 2013. *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, FH UNTAG, Vol. 1 No. 1 Semarang
- Lex Librum, *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Edisi Volume 1 Desember 2014* Palembang
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXIX* No. 339 Februari 2015
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXIX* No. 340 Maret 2015

Internet :

- Abdulah Ujang, *Peradilan Tata Usaha Negara Menuju Sistem Penyelesaian Dua Tingkat Yang Lebih Efisten dan Efektif*, 14 Januari 2006, www.PTUN-Jakarta.go.id, diakses Januari 2015
- Abdulah Ujang, *Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Makalah Disampaikan Dalam Buku Perpisahan Hakim Agung

Mahkamah Agung RI Ibu Titi Nurmala Siagian, SH., MH yang telah diperbaharui, Jakarta, 2001

Albar, *Efektifitas Eksekusi Pada Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN*, 21 Agustus 2008, <http://Wiki-pedia.com>, diakses Januari 2015

Heriyanto, Bambang, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, *Sumbangan Pemikiran Untuk Penyusunan Naskah Akademik (Academic Drafting) Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) dan Sanksi Administratif Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, 29 Juli 2008, hukum online.com, diakses Januari 2015

Wahy, *Teori Negara Hukum*, 26 September 2010, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/2055798-teori-negara-xzz1RhpBFbS0> diakses Januari 2015

<https://kripukulit.wordpress.com/2013/04/26/pasal-197-kuhap-putusan-susno-duadji-dan-putusan-batal-demi-hukum/>

<http://beritamanado.com/flora-argumentasi-pasal-117-uu-no-586-oleh-kuasa-hukum-unsrat-peru-di-uji-kembali/>,

<http://manado.tribunnews.com/2012/04/30/ptun-jatuhkan-sanksi-disiplin-pada-rektor-unsrat>

<http://swaramanadonews.com/?p=3124>